

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТАРБИЯЛАШ МЕТОДИКАСИ

Жуманиязова Злиха Реймовна

Мактабгача талим методикаси кафедраси уқитувчиси

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning asosiy maqsadi yosh avlodni istiqlol mafkurasi asosida sog'lom, xar tomonlama rivojlangan shaxs sifatida tarbiyalash va maktab ta'limiga tayyorlashdan iboratdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning asosiy vazifalari bolalarni jismoniy, aqliy va ma'naviy jihatdan rivojlantirishdan, ularning tug'ma layoqati, qiziqishi, extiyoji va imkoniyatlarini xisobga olgan holda, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida muntazam ta'lim olishga (maktabga) tayyorlashdan iboratdir.

O'yin jarayonida alohida harakatlar emas balki, murakkab harakatlar (masalan, ish, xat, rasmlar) amalga oshiradi. O'yin ham har bir faoliyat singari jamoatchilik xususiyatiga ega, shuning uchun ham bu odamlarning tarixiy yashash sharoitida o'zgarishlar bilan o'zgaradi, takomillashib boradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda: odamlar faoliyati, ularning predmetlarga munosabati va o'zaro muomalasiga qiziqadi; atrofdagi voqelikni eng tashqi, ifodali, jo'shqin his tuyg'uli jihatlarini aks ettiradi; uyinda bola kattalar bilan bir xil sharoitda, yagona zaminda yashayotganini his etgan holda o'z istagini amaliyotga tadbiq etadi; kattalar hayoti va faoliyatiga kirish bolaning tasavvuri timsollari tariqasida namoyon bo'lsa ham, umuman uning chinakam shaxsiy hayotida o'chmas iz qoldiradi.

Maktabgacha bolalik - bu shaxsiyatni shakllantirishning qisqa, ammo muhim davri. Bu yillarda bola atrofdagi hayot to'g'risida dastlabki bilimlarni egallaydi, unda odamlarga, mehnatga nisbatan ma'lum munosabat shakllana boshlaydi, to'g'ri hatti-harakat ko'nikmasi va odatlari rivojlanadi, o'z harakteri paydo bo'ladi. Shuning uchun maktabgacha yoshda o'yin eng muhim faoliyat sifatida katta

ahamiyatga ega. O'yin jarayonida bola ruhiyatida sezilarli o'zgarishlar yuz berishiga olib keladi. Bola o'yinda qanday bo'lsa, ishda ham ko'p jihatdan u shunday bo'ladideb hisoblaydi. Psixologlar uzoq vaqtdan buyon bolalar va kattalar o'yinlarini o'rganib, ularning funksiyalarini, o'ziga xos tarkibini qidirib, boshqa faoliyat turlari bilan taqqoslaganlar. O'yin - bu kundalik ishlardan farq qiladigan faoliyat. Insoniyat qayta-qayta tabiat olami, tabiat olami yonida mavjud bo'lgan o'z ixtiro qilgan dunyosini, yangi mavjudotni yaratadi. O'yin va go'zallikni bog'laydigan rishtalar juda yaqin va xilma-xildir. O'yinda bola yashashni o'rganmaydi, balki o'zining haqiqiy, mustaqil hayotida yashaydi.

Qoraqalpoq xalq o'yinlari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarga ma'naviy- axloqiy tarbiyalashni takomillashtirish metodikasini quyidagi to'rt bosqichi aniqlandi: Motivasion bosqich- tarbiyalanuvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, yuksak ma'naviy- axloqiy fazilatlar bilan yo'g'rilgan xalq o'yinlariga qiziqish, ehtiyoj va istakni qaror toptirishga qaratilgan jarayon. Mazmun bosqichi-xalq o'yinlari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarda shakllantirilishi lozim bo'lgan ma'naviy- axloqiy fazilatlarga doir tushuncha va bilimlar majmuini ishlab chiqish. Faoliyatli bosqich- maktabgacha yoshdagi bolalarda xalq o'yinlari vositasida shakllantirilishi lozim bo'lgan ma'naviy- axloqiy fazilatlarga doir aniq vaziyatlar, faoliyat shakllarini yaratish orqali amaliy faoliyatga jalb qilish. Qadriyatli bosqich- maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan egallangan ma'naviy- axloqiy fazilatlarni qadriyatga aylantirish, ularda mustahkam e'tiqodni shakllantirish maqsadida tashkil etiluvchi jarayon hisoblanadi.

Maktabgacha yosh davrida bolalarni qiziqish, qobiliyatlarini rivojlantirishda o'yinga alohida e'tibor qaratiladi chunki, bola hayotining asosiy qismi o'yin bilan birgalikda kechadi. O'yin jarayonida bola nafaqat zavq oladi balki, psixologik muhim bo'lgan xususiyatlari shakllanadi, turli hatti-harakatlari, eng muhim bo'lgan kompetensiyalari rivojlanadi, o'sadi va ulg'ayadi.

O‘yin bola rivojlanishining yetakchi manbai sifatida optimal rivojlanish uchun juda muhim ahamiyatga ega. Bu BMTning Bola huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiyasining 31-moddasida ham belgilangan. Unda aytilishicha, bolalar yoshiga mos o‘yinlarda ishtirok etish huquqlariga ega. Bolalar o‘yin kompetensiyalarini egallashlari uchun ularga vaqt, makon, materiallar ota-ona hamda vasiylarning, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlaydigan malakali tarbiyachilarning qo‘llab-quvvatlashi kerak.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida o‘yin kompetensiyasini rivojlantirishda tarbiyachi asosiy va muhim o‘rin egallar ekan. Pedagog tarbiyachi o‘yinlarni tashkil qilishda o‘yinning qay maqsadga yo‘nalganligiga etibor qaratishi lozim, chunki bolalarning o‘yin kompetensiyalarini rivojlantirish uchun o‘yinni to‘g‘ri tashkillashtirish tarbiyachining bilim darajasi, tajriba va malakasiga bog‘liq.

O‘yinga bolalarning o‘zaro munosabatini o‘yin faoliyatini belgilab beradi va quyidagicha ifodalashimiz mumkin:

Maktabgacha ta‘lim tashkilotida pedagog tarbiyachi o‘yin faoliyatida quyidagi rollarda ishtirok etishi mumkin:

Pedagog-tarbiyachi kuzatuvchi sifatida – bolalalar o‘yinlarida sezgirlik va malakalikni talab qiladi. Har bir bolaning kuchli tomoni va o‘yinga kirishish darajasi, o‘yin tempini saqlab qolish duch keladigan muammolarni aniqlashdan

iborat. O'yinda bolalarda qaysi kompetensiyalar rivojlanayotganligini kuzatib boradi.

Pedagog rejissor sifatida- tarbiyachi o'yin sharoiti, turli o'yinchoq yoki jihozlar, o'yinga zamin yaratuvchi materiallar, turli tadbirlar uyushtirish, bolalar o'yinlarini qo'llab quvvatlash uchun sharoit yaratadi. O'yinni tashkillashtirishda bolalar o'yin va tasavvurlarini rag'batlantirish uchun turli xil materiallardan bir necha usullar bilan foydalanish mumkin. Materiallarni o'zgartirishi yoki yangiliklarni qo'shish bolalarning o'yin faoliyatiga bo'lgan qiziqishini saqlab qolish yoki kengaytirish mumkin. Pedagog o'yinchi (sherik) sifatida- tarbiyachi o'yinlarini unda qatnashish, uni boshqarish, bolalarni o'yin jarayonida qo'llab-quvvatlash mumkin. Agar o'yinga bolalardan biri qatnashishni xoxlamasa, u xoxlagan katta insonning ishtiroki unga o'yinga qo'shilish uchun o'zinni yetarlicha xavfsiz his qilishga yordam beradi. O'yindagi bolalarning o'zaro bir-biriga bo'lgan munosabatlari jamoa bo'lib harakat qilish, do'stona ijobiy munosabatlarni shakllantiradi.